

Ciencia y secularización en el proyecto intelectual de José Ingenieros: la migración de un modelo cultural para la Argentina moderna(1)

Cristina Beatriz Fernández Guirado
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina

«...Gusto, a más de esto, de la biografía. Es la tela más adecuada para estampar las buenas ideas; ejerce el que la escribe una especie de judicatura, castigando el vicio triunfante, alentando la virtud obscurcida. Hay en ella algo de las bellas artes que de un trozo de mármol bruto puede legar a la posteridad una estatua...»
(Domingo Faustino Sarmiento)

Se ha dicho que «Ingenieros fue acaso el último de los polígrafos latinoamericanos» (TARCUS H. - PETRA A. 2011: 9). Este médico y escritor, nacido Giuseppe Ingegneros en Palermo, en 1877, se destacó, efectivamente, por cultivar saberes dispares y su nombre quedó asociado tanto a la historia de la ciencia argentina, especialmente al estudio de las enfermedades mentales, como a la naciente sociología o al universo de las letras, debido a su vinculación con escritores de la talla de Rubén Darío o Manuel Machado y al ejercicio constante de la escritura, que entre el ensayo, la crónica de viajes y el tratado de temas sociológicos o científicos, tuvo un flujo incesante desde su juventud hasta su muerte en 1925.

De las múltiples facetas de este polígrafo, la que nos interesa explorar en esta ocasión es su actividad como gestor cultural, en torno de uno de sus emprendimientos más meritorios: la *Revista de Filosofía*. Cabe primero recordar que en 1911 Ingenieros se había autoexiliado en Europa, tras sentirse gravemente ofendido por su exclusión de la cátedra de Medicina Legal en la Universidad de Buenos Aires, exclusión debida a diferencias políticas con el entonces presidente de la nación, Roque Sáenz Peña. Sin embargo, en 1914, y ante la inminencia de la primera guerra mundial, abandonó Europa y regresó a la Argentina. Al año siguiente, comenzó el dictado de un seminario de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y, con financiamiento propio, dos empresas editoriales de envergadura: la colección *La cultura argentina* y la *Revista de Filosofía, Cultura, Ciencias y Educación*, proyecto que concluyó en el año 1929. Como el fundador murió en 1925, su discípulo Aníbal Ponce continuó dirigiendo esta revista hasta el cierre de la publicación.

Aunque es una empresa no exenta de riesgo intentar simplificar el significado cultural de la *Revista de Filosofía* en unas pocas líneas, podríamos afirmar que se trató de un proyecto editorial signado todavía por el influjo positivista y que hizo de la filosofía y de la ciencia dos objetos privilegiados, en tanto que los consideró estrategias en el proceso de secularización de la sociedad. Por eso, la revista forma sistema con otras publicaciones de Ingenieros, como *Hacia una moral sin dogmas*, tendientes a transformar las normas antiguamente legitimadas por la esfera de lo religioso en principios morales o jurídicos sustentados en criterios laicos.

Podemos decir que la *Revista de Filosofía* se inscribe en un complejo proceso de migraciones de sujetos, ideas, modelos textuales y proyectos culturales. Por un lado, no podemos dejar de lado el detalle no menor de que su fundador, que proclamaba constantemente su empeño en construir una “cultura argentina”, era hijo de padres italianos, italiano él mismo por nacimiento y se había criado en Uruguay antes de que su familia se mudara a Buenos Aires. En este sentido, la revista es una más de sus operaciones culturales en busca de una matriz identitaria y nuestro autor es un ejemplo claro de esa condición del inmigrante, marcada – como bien señala Abril Trigo al estudiar los diferentes procesos migratorios – por el énfasis puesto en el objetivo de asimilación a la comunidad receptora (TRIGO A. 2000: 276), algo que Ingenieros llevó al extremo en su intento de darle forma a la cultura nacional de esa Argentina que siempre consideró su patria(2).

En esa tradición que Ingenieros pretende construir para la Argentina, se destaca como factor esencial el laicismo, un vector clave de los procesos de secularización que fueron consustanciales a la modernización occidental. Es en el marco de este diseño de una sociedad secular que tendría un lugar esencial la práctica científica, a la cual la revista, amparada en una concepción positivista todavía vigente en sus páginas, le asigna un rol que excede lo técnico, como si cumpliera un papel civilizatorio. Para decirlo de otro modo, el fenómeno de secularización de la cultura, en cuyo marco la cultura científica desempeña un rol esencial, puede entenderse como un modelo cultural, estrechamente relacionado con otros procesos, como el de la urbanización, que estaba transformando a ritmo veloz el hábitat, el estilo de vida y los modos de consumo de ciudades latinoamericanas como Buenos Aires. En estos procesos de modernización, los fenómenos migratorios desempeñaron un papel medular. Por ejemplo, la diversidad de creencias fue un agente clave para propiciar la secularización del estado, y los sujetos que migraban, en general de Europa a América, también introducían ideologías de cambio como el socialismo (TRIGO A. 2000: 285), que en Argentina llegó a constituirse en un partido político gracias a figuras como Juan B. Justo y el propio Ingenieros.

Por otro lado, la publicación se inscribe en toda una tradición de revistas, boletines o periódicos que, desde la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a sucederse en Europa y fueron el modelo de esta y otras publicaciones latinoamericanas. Hugo Biagini ha elaborado un catálogo al respecto que incluye *La Philosophie Positive* (1867-1883), *Revista Contemporánea* (1875-1907), *Revue Occidentale* (1878-1934), *O Positivismo* (1878-1882), *Rivista de Filosofia Scientifica* (1881-1900), *Archives d'Antropologie Criminelle* (1886-1814), *La Scuola Positiva* (1891), *The Positivist Review* (1893-1925), *Revue Positiviste Internationale* (1906-1940), entre otras. Esta migración de modelos textuales no era enteramente unidireccional: en varias publicaciones europeas, como la *Rivista Filosofica* o la *Revue Philosophique*, se aludía a su vez al contenido de los trabajos de la revista de Ingenieros, que eran resumidos o comentados (BIAGINI H. 1984: 8, 12). Además, esta revista puede leerse como un registro del desplazamiento de hombres e ideas, porque era un órgano que potenciaba las actividades de personalidades destacadas que visitaban la Argentina, como Ortega y Gasset en 1916 o Albert Einstein en 1925.

De la frondosa colección de la *Revista de Filosofia* – quince años, a razón de seis números por año – seleccionamos para comentar en esta ocasión algunos textos: aquellos que consisten en ofrecer información biográfica sobre científicos contemporáneos. Aunque no se trate de biografías que se anuncien como tales, muchos de los artículos de la revista se vertebran sobre el relato de la vida de un intelectual, filósofo, escritor o científico. Nos concentraremos, como quedó dicho, en estos últimos casos, que generalmente aparecen vinculados a una forma del homenaje: discursos en ocasión de visitas de científicos célebres, de su ingreso a una sociedad o academia o bien notas que son escritas cuando fallecen, es decir, una suerte de necrologías(3). Esta práctica es comprensible si se recuerda que, en las dos primeras décadas del siglo XX, una modalidad muy utilizada por los intelectuales para referirse a las obras de sus congéneres era la del “retrato”, ligado al banquete y a la recepción, es decir, a una cultura oral (ROSSI L. 1999: 21). Como han señalado estudiosos del género biográfico, en la tarea del biógrafo siempre hay cierto afán por traer los muertos a la vida y abrirles la puerta a una forma de inmortalidad (GARRATY J. 1964: 28), lo cual es razonable si recordamos que en los orígenes de la biografía está la antigua *laudatio funebris*, la oración funeral que pronunciaba, en la tradición romana, un pariente o amigo del muerto (GARRATY J. 1964: 42). Quizá por ello pervive, en la forma biográfica, un tono panegírico o encomiástico, que podemos apreciar en los artículos de la *Revista de Filosofia* escritos en ocasión de diversos homenajes.

Pero la biografía puede tener, también, otras motivaciones que exceden el panegírico: una es la funcionalidad argumental; otra, la moralizadora o edificante. Y otra, que quizás englobe a ambas, la que la ve como un procedimiento o recurso pedagógico.

Respecto de esta última posibilidad, es evidente que la reseña biográfica de personajes destacados en el quehacer científico se relaciona con uno de los objetivos de la revista: la divulgación del estado de la ciencia en ese momento, así como de la filosofía o de las corrientes contemporáneas de la educación. Desde esa perspectiva, la labor de la revista se nutre de una práctica que era común a diversos sectores ideológicamente afines a Ingenieros, como la preocupación por la divulgación científica que era característica del ya mencionado partido socialista argentino. En efecto, para muchas agrupaciones políticas de sesgo progresista, la promoción de la ciencia y de las formas de pensamiento asociadas a ella eran herramientas en su lucha por la modernización y la secularización de la sociedad, lo cual las había llevado a una actitud de beligerancia anticlerical y a darle estabilidad a proyectos de cultura popular basados en la divulgación científica, como lo hacía la Sociedad Luz, bien estudiada por Dora Barrancos en su libro *La escena iluminada. Ciencias para trabajadores*. En este contexto, el uso de artículos de corte biográfico podría entenderse como una estrategia

pedagógica, porque de acuerdo con una concepción de la biografía, de tradición decimonónica, la vida de hombres ilustres era un camino atractivo para difundir sus ideas o sus modos de acción. Es sabido que, en la línea de Thomas Carlyle, la historiografía decimonónica asignaba un lugar central a la biografía, pues se concebía la historia como la sumatoria de biografías de personajes heroicos (GARRATY J. 1964: 5). Esta concepción de la biografía puede leerse, por ejemplo, en Domingo Faustino Sarmiento, una figura de la cual Ingenieros es heredero en varios aspectos, en un artículo publicado en 1842 en *El Mercurio* de Chile en que el sanjuanino reflexionaba sobre el género biográfico en estos términos:

«La biografía de un hombre que ha desempeñado un gran papel en una época i país dados, es el resumen de la historia contemporánea, iluminada con los animados colores que reflejan las costumbres i hábitos nacionales, las ideas dominantes, las tendencias de la civilización, i la dirección especial que el genio de los grandes hombres puede imprimir a la sociedad. César, Pompeyo i Bruto, no obstante ser contemporáneos, han representado cada uno de ellos uno de los grandes intereses de la sociedad romana, en pugna entonces entre sí i librándose el último combate que debía hacer prevalecer al más fuerte; i en su vida privada, en su carácter especial i en las doctrinas en que habían sido educados, se encuentra más bien la explicación de sus hechos públicos que no en las narraciones simplemente históricas. [...] La biografía es, pues, el compendio de los hechos históricos más al alcance del pueblo i de una instrucción más directa i más clara. Mucho trabajo cuesta comprender el enlace de la multitud de acontecimientos que se desenvuelven a un mismo tiempo; pero nada es más fácil, ni hay cosa que escite mayor interés i nueva simpatías más ardientes, que la historia particular de un hombre [...]»(4).

Aunque en la *Revista de Filosofía* estamos hablando de biografías de intelectuales, no de políticos, como los ejemplos sobre los que reflexionaba Sarmiento, es evidente que siguen operando algunos de los rasgos que el sanjuanino destacaba en este género, como el hecho de ser una cifra de las grandes tendencias de la historia, el rol central que adquieren los personajes considerados “geniales”, los “varones ilustres”, y algo que nos interesa particularmente: la idea de que la biografía es «el compendio de los hechos históricos más al alcance del pueblo y de una instrucción más directa i más clara». Entendemos que a esta capacidad pedagógica de la biografía se debe la inclusión de tantos artículos o discursos que dan lugar a historias de vida de científicos en las páginas de la revista que analizamos.

Desde luego, este empleo pedagógico de la biografía no podría estar separado de otra de las funciones que arriba señalamos: su potencial moralizador o edificante. Y ciertamente, más allá de la comunicación de logros científicos relevantes alcanzados por los distintos personajes cuyas vidas son reseñadas, podemos percibir que lo verdaderamente importante es un denominador común consistente en ciertas condiciones intelectuales y morales que la dirección de la revista y sus colaboradores habituales consideran un ejemplo digno de imitar: vidas marcadas por la búsqueda de la verdad, formas de pensamiento sostenidas en la universalidad de la razón, distancia crítica respecto de los dogmas religiosos, vocación de estudio y desprecio de los honores políticos o sociales y, sobre todo, el destacar «la capacidad del científico para responder a los requerimientos de la ilustración de la sociedad [...] que es, justamente, su contribución al afianzamiento de una cultura nacional» (ROSSI L. 1999: 24). En síntesis, todos los atributos que resultan centrales en el proyecto de José Ingenieros para una Argentina moderna y la necesaria construcción de una ciudadanía nacional, que quería laica y amante del progreso. Para decirlo de otro modo, la *Revista de Filosofía* construye en sus páginas una imagen pública de la ciencia en la que parecen tener menos peso las doctrinas o teorías científicas en sí mismas que la representación de un *habitus* intelectual particular, el del científico, que funciona como un punto de articulación entre la superioridad intelectual, lo que en lenguaje de época se llamaba el “genio creador”, la altura moral que le confería a algunos de esos personajes – casi todos – el dedicarse a actividades consideradas desinteresadas porque no reportaban beneficios políticos o económicos, y una ética del trabajo y del estudio. Algo de esto puede verse en la valoración que hace Ingenieros de la vida de Ramos Mejía, cuyo valor ejemplar queda sintetizado en estos términos:

«Los hombres que sobreponen el amor a la cultura al afán del enriquecimiento tumultuoso, son exóticos en nuestro medio actual, pero deben servir como ejemplos y como símbolos. Ellos representan el esfuerzo desinteresado y perseverante de la inteligencia aplicada a las cosas que no dan dinero ni proporcionan los placeres sensuales ambicionados por los que toman la vida

intelectual como un negocio exclusivamente y no como una misión, como una fuente de riquezas más que como un sacerdocio destinado al sacrificio y a menudo a la pobreza augusta de la antigua sabiduría» (INGENIEROS J. 1915: 157)(5).

Este desplazamiento desde la reseña de logros disciplinarios específicos a la figura integral de una personalidad regida por un patrón de virtud moral, permite hablar, aunque metafóricamente, del sentido hagiográfico que resulta de la exaltación de una figura al historiar la vida de estos científicos (PODGORNY I. 1997: 38). Claro que esa clase de construcción bio/hagiográfica es posible porque esas vidas narradas fueron, de algún modo, sometidas a operaciones de selección e incluso de cierto despojamiento de las variables que hacen a las condiciones materiales y sociales en que se desempeña la tarea científica, muchas veces obliteradas en esas narraciones – excepto, quizás, en aquellos casos en que se exhibe la “carencia” como el lugar desde donde se construye el “mérito”. Un ejemplo notable de lo antedicho es la construcción de la figura de Florentino Ameghino como un modesto librero que desarrollaba un trabajo científico solitario y tan paciente como genial, imagen del naturalista que le debió mucho a los artículos publicados en revistas como la que nos ocupa, por autores como Víctor Mercante – maestro, formado en la escuela de Paraná, cuyos museos escolares había elogiado el mismo Ameghino – o Rodolfo Senet – de la escuela de Dolores(6). No resulta difícil coincidir con Irina Podgorny cuando afirma que «Estos maestros de provincias se imaginaron a sí mismos [al retratar a Ameghino]: solos, aislados, con bibliotecas fragmentarias, no podían vislumbrar las redes de intrigas políticas en las que Ameghino participaba» (PODGORNY I. 1997: 42). En la misma línea, el discurso de Ernesto Quesada, en la recepción de Alejandro Korn en la Academia de Filosofía y Letras, comienza con un elogio al recientemente desaparecido secretario Juan B. Ambrosetti, «tipo acabado del sabio modesto, del trabajador infatigable y del hombre bondadoso» (QUESADA E. 1917: 190). También hablando de Ambrosetti, dice Salvador Debenedetti:

«...¡Curiosa coincidencia! Ambrosetti inició su carrera científica donando a un Museo su naciente colección y cerró el ciclo de su vida donando también, pocos días antes de su muerte, su valiosa colección etnográfica y arqueológica al Museo de la Facultad de Filosofía y Letras. Así la vida de este hombre comienza y termina con actos de ejemplar desprendimiento» (DEBENEDETTI S. 1917: 241-242).

Esta construcción de una figura edificante, ejemplar, que parece recuperar ese sentido hagiográfico que tantas veces está en el origen de las biografías, tiene su correlato en la proliferación de un léxico de connotaciones religiosas que no podemos pasar por alto en nuestra reflexión: refiriéndose a Francisco Giner de los Ríos, en la nota necrológica sin firma que le dedica la revista, se habla de su «apostolado cultural», mientras se destaca simultáneamente «la modernidad de sus tendencias» y «la práctica severa de la virtud»(7); en el pasaje ya citado sobre Ramos Mejía, Ingenieros hablaba de una «misión», de un «sacerdocio destinado al sacrificio y a menudo a la pobreza augusta de la antigua sabiduría»(INGENIEROS J. 1915: 157). También, en un discurso pronunciado por quien era por entonces presidente de la Sociedad Científica Argentina, Nicolás Besio Moreno, en el cuarto aniversario de la muerte de Ameghino, se convocaba «al espíritu público nacional» a «recibir el sagrado depósito de este nombre» (BESIO MORENO N. 1915: 243). Pasajes como éstos nos alertan sobre cuánto sobrevive, en la construcción de estas historias de vida, de la tradición hagiográfica que nutrió al moderno género biográfico, sobre todo por la valoración positiva de dedicar la existencia a una tarea noble y superior: la santidad en la cultura católica, la ciencia en estos argentinos modernos, e incluso la imprescindible ejemplaridad moral, que ya aparecía en tantas biografías moralizantes del siglo XVIII. Esto es, a su vez, un efecto paradójico del proceso de secularización: un ejemplo más de esa sacralización del mundo o de lo profano y del desplazamiento del objeto de la fe, que se desvía de la esfera religiosa para convertirse en la «fe en el progreso, fe en la ciencia y en la técnica, fe en la racionalización» (FOFFANI E. 2010: 19).

Otro rasgo que merece la pena observar, es la cuota de autorreferencia que hay en gran número de estos textos. Desde luego, el hecho de que muchos sean homenajes de tipo académico o profesional – por ejemplo, discursos en la ceremonia de ingreso de miembros de academias científicas – hace que biógrafo y biografiado compartan, muchas veces, un campo de especialidad disciplinaria que torna las descripciones un tanto especulares. Esto se incrementa cuando la relación entre el personaje retratado y el que escribe el artículo, nota necrológica o discurso es una relación de tipo maestro-discípulo. Por ejemplo, luego de la muerte de José María Ramos Mejía en junio de 1914, Ingenieros brindó una conferencia en el Ateneo de Estudiantes

Universitarios que fue reproducida en la revista (INGENIEROS J. 1915). En esa conferencia de homenaje póstumo, quedan en claro algunas cuestiones, como el elogio extendido que hace Ingenieros de la figura de su maestro a todo el colectivo de los médicos – al cual el mismo Ingenieros pertenecía – y el desliz hacia la referencia de tipo autobiográfico que tiene lugar a la sombra de la biografía intelectual de Ramos Mejía. Respecto de los médicos, dice que es un grupo de profesionales que había dado al país figuras significativas en la gestión pública y el pensamiento, como Argerich, Alcorta, Rawson, Muñiz, Wilde y el mismo Ramos, cuyo elogio inicial termina con una referencia a Ingenieros, quien queda así inscripto en esa biografía de un hombre ilustre en su carácter de discípulo:

«Vida ejemplar por sus virtudes, carácter firme, vocación inquebrantable por el estudio, talento preclaro, curiosidad vasta, fidelidad a las ciencias y las letras, amor ferviente a la nacionalidad, culto de la juventud y del porvenir, simpatía nunca desmentida hacia todo lo que implica un progreso en las ideas o una innovación en las instituciones: tal fue el médico ilustre y pensador alado que creó en la Argentina dos géneros científicos – la psiquiatría y la sociología – y que un hado venturoso me dio por amigo, consejero y maestro» (INGENIEROS J. 1915: 103).

En un todo de acuerdo con la concepción de la biografía que citamos al inicio, la de Sarmiento, el caso de Ramos Mejía, en la pluma de Ingenieros, se convertirá en el de un hombre representativo, al estilo emersoniano, de la llamada generación del 80. Dice Ingenieros:

«La personalidad más considerable del grupo fue mi ilustre maestro. José María Ramos Mejía es el “hombre representativo” de un despertar intelectual realizado por grupos de jóvenes que en otra ocasión he denominado “la generación del ochenta” [*Hermes*, Bs. As., 1, mayo de 1905]. Agitación de ideas, modificación del gusto, orientaciones nuevas, todo, de 1875 a 1885, revela un inquieto afán de sobreponer las cosas de la cultura a las bastas necesidades del enriquecimiento y de la política» (INGENIEROS J. 1915: 105-106).

Otro de los rasgos interesantes de este corpus textual lo encontramos en el peso asignado a la obra en el marco del relato de una vida: obviamente, por tratarse de biografías de sesgo intelectual, los avatares exteriores de la existencia parecen perder peso frente a la cadena de logros consistentes en descubrimientos, libros publicados, estudios o acciones de relevancia en el quehacer científico, como la fundación de cátedras, academias, museos, tesis de doctorado premiadas en el país y celebradas por «especialistas europeos», etc. (AGUIRRE E. 1917: 224). Esto hace posible la identificación de la vida con la obra y permite, a su vez, leer la obra como reflejo de la personalidad. Por ejemplo, Ingenieros ve en la obra temprana de Ramos Mejía, puntualmente en la primera parte de la *Neurosis de los hombres celebres*, de 1878, la prefiguración de lo que será la «personalidad intelectual» de su maestro; considera que ya en esa obra se vislumbra al «creador de la psiquiatría en nuestro país» (INGENIEROS J. 1915: 110) y establece un continuum entre las biografías que son la materia con la cual trabaja Ramos para elaborar su exégesis histórica, la biografía del propio Ramos y su propia formación intelectual, es decir, que aprovecha el gesto de biografíar a Ramos para insertarse él mismo en una genealogía:

«Meditando sobre este sentimiento de repulsión hacia los ignorantes ensoberbecidos por el dinero o la política, he podido advertir que si a Ramos Mejía se lo contagió López, a mí me lo contagió Ramos Mejía, encontrando preparado el terreno por los gustos de bohemio y de socialista contraídos en mi primera juventud. En el fondo, la psicología del “enriquecido”, que López trazó en párrafos magníficos, es la misma del “burgués aureus” que inspira a Ramos Mejía páginas elocuentes, para reaparecer en mi catecismo de moral, titulado *El hombre mediocre*. [...]» (INGENIEROS J. 1915: 146).

Por último, señalemos como rasgo de este corpus la funcionalidad asignada a la anécdota, que muchas veces va unida a una concepción teleológica que ve en el despertar de la curiosidad, casi infantil, la promesa de una

vida dedicada a la ciencia. Esto queda claramente ilustrado en la narración de Cristóbal Hicken acerca del nacimiento de la pasión naturalista en Eduardo Holmberg:

«Fresca aún la tinta con que Darwin escribiera su inmortal libro, inspirado al contemplar nuestras pampas, Holmberg, aún niño, observaba con una curiosidad inspirada las arañas que llevaban su presa, las abejas que polinizaban las flores, las flores que deleitaban su vista, los guijarros que centelleaban en el sendero del jardín» (HICKEN C. 1915: 367).

Así, Holmberg aparece como un zoólogo, un botánico y un geólogo en potencia, desde la más tierna niñez, de acuerdo con una de las modalidades habituales de muchas biografías que procuran diseñar una identidad estable, inteligible, previsible (SCHMIDT B. 2000: 59). Pero además, Holmberg aparece como la figura que encarna una concepción de la ideología nacional, unificada por una directriz de laicismo y tolerancia que emana de su saber científico, pero que se convierte en un «credo», Hicken cuenta que Holmberg estudia medicina, usa el periodismo para difundir el darwinismo, y con sus expediciones «sigue [...] paseando triunfal por toda la Argentina el nuevo credo de ciencia y tolerancia» (HICKEN C. 1915: 369). En este sentido, la construcción de la imagen del sabio responde en parte a la imagen del intelectual tal como fue gestada tras el caso Dreyfus, es decir, una individualidad, una figura solitaria que se enfrenta a los prejuicios o a la sociedad en general para promover el cambio social (SAID E. 1994: 68).

En síntesis, en la *Revista de Filosofía* se hace patente el empleo de la biografía como representación de una vida ejemplar, con una fuerte propensión moral. Escritores, filósofos y científicos, como Ameghino, Agustín Alvarez, Ramos Mejía, Ambrosetti, Francisco Ginés de los Ríos, Thomas Ribot, Carlos Octavio Bunge, Ernesto Haeckel, Luis María Drago, Le Dantec, Joaquín V. González y muchos otros, del país y el exterior, merecen esta suerte de «homenajes». El caso máximo está representado por la construcción de la imagen del mismo Ingenieros como una figura intelectual articulada a partir de los ejes de trabajo constante, inteligencia y rectitud moral, imagen que Ingenieros se ocupó de ir diseñando en los distintos textos que firmaba con su nombre o con su seudónimo Julio Barreda Lynch –sin contar los firmados por La Dirección, también producto de su pluma. Tras su muerte en 1925, la *Revista de Filosofía* le dedicó el primer número del año 26, continuando con esta línea “apologética” que, a su vez, fortalecía esa operación de divulgación científica con sentido político que era rectora en la revista. Porque parece evidente que el lugar concedido a la ciencia en las páginas de la *Revista de Filosofía* y, en ese marco, a los textos que narran las historias de vida de hombres de ciencia, se debe al valor formativo que, según los editores y muchos colaboradores, tiene la ciencia para la nación: se considera, en efecto, que la ciencia es la verdadera garante de la formación de ciudadanos para la Nación Argentina, puesto que colabora en la formación de su mentalidad al ser destructora del prejuicio y racionalizar la conducta. Es decir, que es funcional a la conformación de subjetividades secularizadas al servicio de un proyecto de cultura nacional. El concepto del científico como hombre útil a su sociedad, equiparado a grandes legisladores y a esos “pensadores” que habían diseñado la nación, es uno de los rasgos más frecuentes mediante el cual se lo define, a lo cual se suman su magisterio moral y esa “vocación” que lo convierte en una suerte de sacerdote laico, misionero de un credo que rinde culto al estudio y la libertad.

Notas

- (1) Ofrecemos en este trabajo algunas conclusiones, provisionarias, de nuestra investigación en curso en el CONICET: «Vidas ejemplares: la construcción de sujetos modélicos para la modernidad latinoamericana».
- (2) Trigo observa con agudeza que la inmigración fue característica de la fase internacional del capitalismo, como la migrancia lo es de la fase transnacional (TRIGO A. 2000: 276).
- (3) Para el sentido de este término, nos atenemos a la definición de la RAE: «noticia comentada acerca de una persona muerta hace poco tiempo» (<http://lema.rae.es/drae/>).
- (4) SARMIENTO, Domingo Faustino. “De las biografías.” *El Mercurio* 20.III. 1842. In SARMIENTO, Domingo Faustino. *Obras de D. F. Sarmiento. Tomo I. Artículos críticos i literarios. 1841-1842.* 1909: www.proyectosarmiento.com.ar/trabajos.pdf/escritosliterarios.pdf.
- (5) También en su elogio a Ameghino, profetizaba Besio Moreno: «La ciencia no será aquí la esclava de las necesidades individuales, colectivas o públicas, ni un satélite de la industria, y su ejercicio se verá preservado de la contaminación utilitaria; no ya porque se mantenga alejada de la arena de la vida, pues en ella debe librar sus más rudos combates, sino porque ha de ser defendida por el general respeto y rodeada de la libertad más absoluta en sus especulaciones, para que

encamine los pasos hacia donde su natural tendencia la conduzca, como la tuviera Ameghino para emprender y realizar su vasta obra de investigador apasionado y profundísimo» (BESIO MORENO N. 1915: 248).

(6) Varios son los artículos de la revista que difunden las ideas científicas de Ameghino, pero nos referimos particularmente a los que se centran en la narración de su trayectoria vital y sus condiciones morales: BESIO MORENO N. 1915, MERCANTE V. 1917, GEZ J.W. 1919.

(7) “Don Francisco Giner de los Ríos. Falleció en Madrid el 18 de febrero de 1915.” *Revista de Filosofía* I, I, 2. Marzo 1915: 371.

Bibliografía

AGUIRRE, Eduardo. “En la recepción de Horacio Damianovich.” *Revista de Filosofía* VI.5. 1917: 224-26.

BARRANCOS, Dora. *La escena iluminada: ciencias para trabajadores, 1890-1930*. Buenos Aires: Plus Ultra, 1996.

BESIO MORENO, Nicolás. “Florentino Ameghino y la verdad científica.” *Revista de Filosofía* II.5. 1915: 243-49.

BIAGINI, Hugo E. “Introducción.” In BIAGINI, Hugo E, Elena ARDISSONE y Raúl SASSI *La revista de filosofía (1915-1929): estudio e índices analíticos*. Buenos Aires: Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, Centro de Estudios Filosóficos, 1984: 5-13.

DEBENEDETTI, Salvador. “Ambrosetti y su obra científica.” *Revista de Filosofía* VI.5. 1917: 241-59.

DEYANOVA, Liliana. “Las revelaciones de las biografías.” *El correo de la UNESCO* 47. 1994: 35-37.

DI TELLA, Torcuato S., Hugo CHUMBITA, Paz GAJARDO y Susana GAMBA. *Diccionario de ciencias sociales y políticas*. Buenos Aires: Ariel, 2004.

“Don Francisco Giner de los Ríos. Falleció en Madrid el 18 de febrero de 1915.” *Revista de Filosofía* I.2. 1915: 311-14.

FERNÁNDEZ, Cristina B. “Las letras y las ciencias en la Revista de Filosofía: José Ingenieros y la construcción de la cultura argentina.” *Nexos* XII.20. 2005: 17-21.

FOFFANI, Enrique. “Literatura, cultura, secularización. Una introducción.” *Controversias de lo moderno: la secularización en la historia cultural latinoamericana*. Buenos Aires: Ediciones Katatay, 2010. 11-32.

GARRATY, John A. *The Nature of Biography*. New York: Vintage, 1964.

GEZ, Juan W. “La casa Ameghino.” *Revista de Filosofía* X.4. 1919: 128-31.

HICKEN, Cristóbal. “Eduardo L. Holmberg y las doctrinas evolucionistas.” *Revista de Filosofía* II.6. 1915: 361-71.

INGENIEROS, José. “La personalidad intelectual de José María Ramos Mejía (1849-1914).” *Revista de Filosofía* II.4. 1915: 103-58.

MERCANTE, Víctor. “Los valores morales de Ameghino.” *Revista de Filosofía* VI.6. 1917: 345-52.

PODGORNY, Irina. “De la santidad laica del científico florentino Ameghino y el espectáculo de la ciencia en la Argentina moderna.” *Entrepasados. Revista de Historia* VI.13. 1997: 37-61.

QUESADA, Ernesto. “Discurso en la recepción de Alejandro Korn.” *Revista de Filosofía* VI.5. 1917: 190-96.

ROSSI, Luis. “Los proyectos intelectuales de José Ingenieros desde 1915 a 1925: la crisis del positivismo y la filosofía en la Argentina.” *Revista de filosofía, cultura, ciencias, educación: 1915-1929*. In INGENIEROS, José y Aníbal PONCE. Ed. Luis Rossi. Buenos Aires: Universidad Nacional De Quilmes, 1999: 13-64.

SAID, Edward W. *Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures*. New York: Vintage, 1994.

SARMIENTO, Domingo Faustino. *Recuerdos de provincia*. Buenos Aires: EUDEBA, 1961.

SCHMIDT, Benito Bisso. “Luz e papel, realidade e imaginação: as biografias na história, no jornalismo, na literatura e no cinema.” In SCHMIDT, Benito Bisso. *O biográfico. Perspectivas interdisciplinares*. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2000: 49-70.

TARCUS, Horacio y Adriana PETRA. *Fondo de archivo José Ingenieros: guía y catálogo*. San Martín: Universidad Nacional de San Martín, 2011.

TRIGO, Abril. “Migrancia: memoria: modernidad.” In MORANA, Mabel. *Nuevas perspectivas desde, sobre América Latina: el desafío de los estudios culturales*. Pittsburgh: International Institute of Ibero-American Literature / Editorial Cuarto Propio, 2000: 273-291.

Sitografía

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. *Diccionario de la lengua española*. <http://lema.rae.es/drae/>, 15 de diciembre 2012.
SARMIENTO, Domingo Faustino. “De Las Biografías.” In SARMIENTO, Domingo Faustino. *Obras de D. F. Sarmiento. Tomo I. Artículos críticos i literarios. 1841-1842*. París: Belin Hermanos, 1909: www.proyectosarmiento.com.ar/trabajos.pdf/escritosliterarios.pdf, 24 de septiembre 2012.